

фойдаланиш натижасида, ривожланганлик аҳволи, ўтилган мавзуларни ўзаро алоқадорликда тушунтириш натижасида, талабаларни мустақил фикрлаш, масалаларини ечишга ижодий ёндашиш, оптимал ечимларни излаш, илмий изланиш каби кўникма ва малакаларнинг шаклланганлиги мисоллар ёрдамида тушунтириб берилган.

М.Курбоновнинг “Узлуксиз таълимда физик экспериментларнинг дидактик функциялари самарадорлигини ошириш (олий таълим тизими мисолида)” мавзусида бажарган докторлик диссертациясида физика курси бўйича кўргазмалар намойиш экспериментлари мажмуаси яратилган. Физика таълими самарадорлигини таъминловчи намойиш экспериментларининг дидактик функцияларига асосланган, намойиш экспериментларини яратиш ва кўрсатишнинг технологик тузилмаси эргономик талаблар асосида ишлаб чиқилган. Шунингдек, оптика бўлимига оид намойиш экспериментлари лазер манбаи асосида яратилган ва такомиллаштирилган. Намойиш экспериментларининг илмий-ўқув мазмундорлиги асосида улар намойишининг фаол технологиялари яратилган. Физиканинг долзарб йўналишлари бўйича намойиш экспериментлари яратилган ва ўқув жараёнига татбиқ қилинган. Физика таълимида намойиш экспериментлари ҳамда инновацион педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш услуби ишлаб чиқилган ва тавсия қилинган. Бўлажак физик мутахассисларда кўргазмалар воситалар ва инновацион технологиялардан фойдаланиш кўникма ва малакалари ҳосил қилинган.

Юқоридаги диссертацияларда замонавий АКТдан фойдаланишнинг назарий ва амалий асослари, фанларaro алоқадорликдан фойдаланиб, ўқувчиларнинг математик тафаккурини шакллантириш, таълим жараёнида намойиш экспериментларидан фойдаланиш, намойиш экспериментларининг дидактик функциялари, намойиш экспериментларини яратиш ва технологик тузилмасига қўйиладиган эргономик талаблар тўғрисида маълумотлар баён қилинган.

ОНА ТИЛИ ЎҚИТИШНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН МЕДИАТАЪЛИМНИ ТАТБИҚ ЭТИШ ИМКОНияТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6247110>

Дилшод Давронов

Бухоро давлат университети

Дунёда ахборот маконининг глобаллашуви, очиқлиги ва оммавий коммуникациянинг кучайиши интеграциялашган медиатаълим муҳотида таълим олувчиларнинг интеллектуал ривожланишини таъминлаш имконият-ларини кенгайтормоқда. Европа давлатлари, АҚШ, Австралия ва Россия каби ривожланган хорижий мамлакатларда медиатаълим, шахс ривожланишида медиа билан мулоқот маданиятини шакллантириш, ижодий, коммуникатив қобилиятлари, таҳлилий-танқидий фикрлаш компетенция-ларини шакллантириш орқали медресаводхонликни эгаллаш имконини берди. Шу боис фан-таълим-ишлаб чиқариш интеграцияси шароитида ўқувчиларни медиатаълим муҳотида замонавий касб соҳаларига йўналтиришнинг инновацион усуллари ва технологияларидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Таълим жараёнида медиатаълим воситаларидан фойдаланиш ўқувчиларни мустақил фикр юритишга, интеллектуал салоҳияти, ижодкорлик фаолиятини ривожлантиришга, ахборот олиш, уни қайта ишлаш, умумлаштириш, зарур хулосалар чиқаришга ўргатади. Юқоридагилардан хулоса қилган ҳолда, шуни таъкидлаш жоизки, бугун медиатаълимнинг назарий асосларини пухта ўрганиб, амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқ. Ахборот коммуникация технологиялари (АКТ) глобаллашуви шароитида таълим жараёнига ўзига хос талаблар қўйилмоқда. Бу талаблар бевосита медиатаълимни таълим жараёнига татбиқ этишга бевосита ва билвосита тааллуқли.

Медиатаълим воситаларидан ўқув машғулотларини ташкил этишда фойдаланиш дарсни мазмун ва сифат жиҳатдан юқорироқ поғонага кўтаришга, дарс жараёнида таълим олувчиларда ахборот маданияти ва ундан ўринли фойдаланишни юксалтиришга хизмат қилади. Дарс жараёнида ўқитувчи ўқувчиларга назарий билим бериш билан бирга ўқув материалларини юқори даражадаги инновацион техника воситалари ёрдамида намойиш қилиш имкониятига эга бўлади.

Халқаро миқёсда эътироф этилган энг илғор таълим тизимларида медиапедагоглар томонидан бўлажак мутахассисларда медиакомпетентликни шакллантириш, медиатаълим технологияларини интеграциялаш, интерактив дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш, фан ва ижтимоий соҳада инновацион ёндашув асосида тадқиқотлар ўтказиш, медиатенолог мутахассисларни тайёрлаш борасидаги илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Европада CLEMI маркази медиатаълим масаласига бағишланган газета, журнал ва китобларни чоп этиш,

медиамаданият муаммоларига бағишланган ресурсларни тўplash билан шуғулланади [168, б. 4]. Муқобил, экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланишга алоқадор медиатаълим ресурслари куёш энергетик қурилмаларидан биноларни иситиш ва совутиш, чучук сув олиш, мева ва полиз маҳсулотларини қуриштириш, бошқа турдаги энергияни электр энергиясига айлантириш, биогаз ва биомасса олиш ҳамда турли технологик жараёнларнинг медиатаълим технологиялари воситасида интеграциялаш ўқувчиларнинг билим ва таффақурини бойитади, ижодий қобилиятларини ривожлантиришда муҳим ўрин эгаллайди.

Мамлакатимиз таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида таълим муассасаларининг электрон ресурслар базаси, ахборот тизимларини ривожлантириш, таълим йўналишларининг ўқув-методик таъминотини такомиллаштириш, ўқув жараёнига ахборот технологиялари ва дастурий таълим воситаларини тадбиқ этиш имкониятлари кенгайди.

Республикаимизда фан-техниканинг жадал тараққий этиши натижасида ахборот оқимининг ошиб бораётганлиги сабабли уларни ўқувчиларга саралаб зарур ахборотларни етказиш, таълим жараёнида назарий билим, амалий кўникма ва малакаларни шакллантиришда ўқув материалларининг турли кўринишларда қабул қилиниши таълим самарадорлигини оширишда муҳим омиллардан саналади. Шунга кўра, таълим қандай шаклларда олиб борилишига қарамасдан дарс давомида маъруза, ақлий ҳужум, кичик гуруҳларда ишлаш, баҳс-мунозара, ролли ўйин, кейс-стади, давра суҳбати, лойиҳа, муаммоли вазият, чархпалак, елпиғич, йўналтирувчи матн каби методлардан фойдаланиш ва ўз ўрнида қўллаш муҳим аҳамият касб этиб, ўқувчиларнинг билими, кўникма ва малакаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида – “тажрибали педагог ва мутахассисларни жалб этган ҳолда, ўқув режа ва дастурларини тубдан қайта кўриб чиқиш зарур. Олдимизда ёшларга тарбия бериш, психология ва бошқа турли соҳаларда кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш бўйича мураккаб вазифалар турибди” – деб таъкидлаб ўтдилар [1]. Ўқувчи-ёшларнинг замонавий билимларни эгаллаши, инновацион ахборот-коммуникация технологиялардан фойдалана олиш кўникма ва малакаларига эга бўлиши, уларнинг келажакда ўз йўлини тўғри танлай олишига эътибор қаратиш ҳар бир педагог олдида турган долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда Республикаимизда таълим тубдан ўзгарди, яъни бошқа мазмун, бошқа ёндашувлар, бошқа муносабат, бошқа ҳулқ, юқори даражадаги педагогик жараёнлар, бошқа педагогик менталитет тавсия этилмоқда, жумладан:

таълим мазмуни янги такомиллаштириш кўникма ва малакалар, ахборотлар устида амаллар бажариш, қобилиятни ривожлантириш, фан муаммоларини ижодий

ҳал қилиш ва таълим дастурларида инновацион технологик жиҳозлар билан бойитилмоқда;

ахборотларнинг анъанавий усуллари – оғзаки ва ёзма нутқ ўз ўринларини ўқитишнинг компьютер воситаларига, улкан телекоммуникация тармоғидан фойдаланишга имконият бермоқда;

педагогик жараённинг муҳим ташкил этувчиси ўқитувчининг ўқувчилар билан алоқаси шахсга йўналтирилишга қаратилмоқда;

шахснинг маънавий тарбиясига, одамнинг ахлоқий қиёфасига алоҳида аҳамият берилмоқда;

замонавий ахборот, педагогик, инновацион, интерфаол ва ноанъанавий ўқитиш технологияларини яратишда фаннинг аҳамияти кучаймоқда.

Ҳозирги вақтда инновацион таълим тизимининг барпо этилиши, ўқув жараёнига педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари ютуқларидан ўз ўрнида фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ. Бу, айниқса, табиий фанларни ўқитиш жараёнида педагогик технологиялар, ўқитишни инновацион методлар билан бир қаторда ўз ўрнида ахборот- телекоммуникация технологияларга (АКТ) асосланган ўқитишнинг янги шакл, воситаларидан фойдаланишга асосланган. Бугунги кун бўлажак мутахассисларга фақатгина тайёр билимларни бериб қолмай, уларга электрон-ахборот ресурслардан фойдаланишни ўргатиш, уларнинг янги кўринишларини яратиш усуллари, йўллари ва воситаларини ўргатиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

Фанлараро боғланиш асосида дарсларни ташкил этиш учун, биринчи навбатда, интегратив тавсифдаги ўқув материаллари мазмунини аниқлаш зарур бўлади. Айнан шу масалалар бўйича умумтаълим тизимида физика ва астрономияга оид интегратив материалларни, уларнинг дастурлари асосида ўрганилган. Интеграция тенденцияси, фан ва техникада, таълимда мавжуд бўлиб, у фан асосларини, билимларни амалиётда қўллашга, ўқув фанлари мазмунини такомиллаштиришга олиб келади. Интеграция тенденцияси орқали, турли фанлардан эришилган билимлар бир-бирига боғланган ҳолда, объектни ўрганишга ҳар томонлама, умумий ёндашилади ва шу йўл билан борлиқни яхлит тушуниш, чуқур ўрганиш амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиеёв Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза. – Тошкент: Ўзбекисон НМИУ, 2017. – 104 б.

2. Исакулова Н.Ж. Узлуксиз таълим жараёнида ўқувчиларга фанлараро экологик тарбия беришнинг назарияси ва амалиёти (умумий ўрта таълим ва педагогика

коллежининг «Бошланғич таълим» йўналиши мисолида). Автореф. пед. фан. докт...дисс. – Тошкент, 2012. – 32 б.

3. Карлыбаева Г.Е. Инновацион таълим технологиялари шароитида физика ўқитувчисининг методик тайёргарлигини шакллантириш. Автореф. пед. фан. номз...дисс. – Тошкент, 2012. – 24 б.

4. Карпук В.В. Фармакогнозия. – Минск: БГУ, 2011. – 340 с.

5. Ковшарова Т.В. Формирование медиаобразованности старшеклассников в эколого-информационном педагогическом пространстве урока. диссертация ... кандид. пед. наук. – Иркутск, 2006. – 186 с.